

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH FUNKSIYALARI

Jumanova Gulmira Poxriddin qizi
Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17325144>

Annotatsiya. Umumta'lim maktablarida inson resurslarini boshqarish jarayoni ta'lim muassasalarining samaradorligi va barqarorligini ta'minlovchi strategik omil sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqotda maktablarda inson resurslarini boshqarishning asosiy funksiyalari — kadrlarni yollash va ularni uzoq muddat saqlab qolish, mehnat munosabatlarini samarali yo'lga qo'yish, faoliyatni baholash va boshqarish, mehnat qonunchiligiga rioya qilish, ish haqi va ijtimoiy imtiyozlarni tartibga solish, uzluksiz kasbiy rivojlanishni ta'minlash, o'zgarishlarni boshqarish hamda sog'lom va xavfsiz muhitni shakllantirish masalalari yoritilgan. Ushbu funksiyalarning ilmiy-amaliy jihatdan samarali tashkil etilishi ta'lim sifati, pedagog va o'quvchilarning farovonligi hamda maktabning uzoq muddatli barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar. umumta'lim maktablari, inson resurslarini boshqarish, kadrlar siyosati, mehnat munosabatlari, kasbiy rivojlanish, strategik boshqaruv, ta'lim samaradorligi, pedagoglar, ijtimoiy imtiyozlar.

2024-yilgi Statistika agentigi tomonidan e'lon qilingan maktablarda faoliyat yuritayotgan ishchi kuchi bo'yicha statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda turli tipdagi (prezident, ijod, ixtisoslashtirilgan, umumta'lim maktablari) qariyb 10750 ta maktab faoliyat yuritmoqda[7]. Ularda 564.9 ming nafardan ortiq to'liq stavkali o'qituvchilar mehnat qilmoqda[9]. Ushbu ko'rsatkichlar hatto boshqaruv hamda ma'muriy xodimlarni hisobga olmaganda ham ta'lim sohasidagi inson resurslarini boshqarish jarayonlarida yuzaga keladigan murakkablik va ko'lamdor muammolarni yaqqol namoyon etadi. Bu esa inson resurslarini boshqarish tizimi nafaqat dolzarb, balki ta'lim muassasalari samaradorligi va barqarorligi uchun strategik ahamiyatga ega vosita ekanligini ko'rsatadi.

Shu nuqtai nazardan, maktablarda inson resurslarini boshqarish an'anaviy kadrlar bo'limi faoliyati bilan cheklanmaydi, balki ko'p qirrali jarayon sifatida yollash va tanlov, mehnat munosabatlarini boshqarish, faoliyatni baholash, huquqiy me'yorlarga rioya qilish, kadrlar salohiyatini rivojlantirish va motivatsiya kabi keng ko'lamlı funksiyalarni o'z ichiga oladi. Inson resurslarini boshqarish tizimi o'z mohiyatiga ko'ra ta'lim muassasasining barcha tarkibiy qismlarini – o'qituvchilar, yordamchi xodimlar, o'quvchilar hamda ularning ota-onalarini qamrab oluvchi integrativ boshqaruv mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi[3].

Shuningdek, inson resurslarini boshqarish faqatgina tashkiliy-administrativ vazifalarni amalga oshirish bilan chegaralanmay, balki samarali ta'lim muhitini shakllantirishda ham asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Xodimlarning kasbiy qoniqishi, o'quvchilarning sifatli ta'lim olishi hamda ota-onalarning maktab faoliyatidan mamnunligi bevosita inson resurslarini boshqarishning to'g'ri yo'lga qo'yilishiga bog'liqdir.

Mazkur masalaning ilmiy-amaliy jihatlariga chuqurroq e'tibor qaratish maqsadida, ta'lim sohasi bo'yicha inson resurslarini boshqarish mutaxassisi Devid Vest tomonidan e'lon qilingan maqolada maktablarda inson resurslarini boshqarishning sakkizta asosiy funksiyasi keng yoritib berilgan[8]. Ushbu funksiyalar ta'lim muassasalarining uzluksiz ishlashi, xodimlar

salohiyatining oshishi hamda o'quvchilar va pedagoglarning farovonligi uchun barqaror boshqaruv mexanizmi sifatida muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kadrlarni yollash va ularni tashkilotda ushlab qolish funksiyasi. Maktablar va boshqa ta'lim muassasalarida kadrlarni yollash va ularni uzoq muddat ushlab qolish jarayoni ta'lim hamjamiyatining barqaror rivojlanishi va samarali faoliyat yuritishi uchun hal qiluvchi omil hisoblanadi. Mazkur jarayon faqatgina oddiy ishga qabul qilish amaliyotidan iborat emas, balki strategik boshqaruv mexanizmi sifatida tashkil etilishi lozim. Jumladan, rahbarlik lavozimlari, xususan, maktab direktorlari va boshqa yuqori mas'uliyatli pozitsiyalar uchun aniq va moslashtirilgan lavozim tavsiflari ishlab chiqilishi muhimdir[1].

Kadrlarni yollash jarayoni uch asosiy bosqichni o'z ichiga oladi[5]:

1. Nomzodlarni aniqlash va tanlash – adolatli va shaffof suhbat jarayonlarini tashkil etish, kompetensiya va malaka mezonlari asosida eng munosib kadrlarni saralash.
2. Moslashuv jarayoni – yangi xodimlar uchun tizimli tarzda tashkil etilgan kirish dasturlari (induksiya) orqali ularning mehnat jamoasiga tez va samarali qo'shilib ketishini ta'minlash.
3. Uzoq muddatli ushlab qolish – xodimlarning kasbiy qoniqishi va motivatsiyasini ta'minlash orqali kadrlar almashinuvini kamaytirish.

Shuningdek, bu jarayonning eng muhim jihatlaridan biri — “xavfsiz yollash” tamoyillariga rioya qilishdir. Bu degani, ishga qabul qilishdan avval xodimlarning shaxsiy ma'lumotlarini tekshirish, malakasini hujjatlar asosida tasdiqlash, xavfsizlik va himoya protokollarini qo'llash zarur. Mazkur amaliyot nafaqat maktabning ichki muhitini himoya qiladi, balki ta'lim oluvchilarning xavfsizligi va farovonligini ham ta'minlaydi.

Ilmiy nuqtai nazardan, kadrlarni yollash va ushlab qolish inson kapitalini boshqarishning strategik komponenti sifatida qaraladi. Chunki u maktabning uzoq muddatli muvaffaqiyati, samaradorligi va raqobatbardoshligini ta'minlaydigan kuchli, malakali va sodiq jamoani shakllantirishga xizmat qiladi. Shu sababli, ta'lim tizimida mazkur funksiyani samarali tashkil etish inson resurslarini boshqarishning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Maktablarda xodimlar bilan munosabatlarni boshqarish funksiyasi. Ta'lim muassasalarida xodimlar bilan munosabatlarni samarali boshqarish inson resurslarini rivojlantirishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Mazkur jarayonning asosiy maqsadi maktab rahbariyati va pedagogik hamda yordamchi xodimlar o'rtasida ijobiy, ishonchli va konstruktiv aloqalarni shakllantirishdan iboratdir. Bunday munosabatlar tizimi ta'lim sifati, xodimlar motivatsiyasi va o'quvchilarning farovonligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Xodimlar bilan munosabatlar quyidagi funksional yo'nalishlarni qamrab oladi:

1. Mehnat nizolarini boshqarish – yuzaga keladigan shikoyatlar, ziddiyatlar va kelishmovchiliklarni adolatli va shaffof tarzda hal etish.
2. Xulq-atvor va intizomni nazorat qilish – xodimlarning kasbiy etikaga rioya etishini ta'minlash, mehnat intizomini mustahkamlash.
3. Psixologik iqlimni shakllantirish – uyg'un, qo'llab-quvvatlovchi va ruhiy jihatdan qulay ish muhitini rivojlantirish.
4. Professional rivojlanishni qo'llab-quvvatlash – xodimlarning malaka oshirish, tajriba almashish va o'sish imkoniyatlarini kengaytirish.

Ilmiy adabiyotlarda ta'kidlanishicha, samarali xodimlar bilan munosabatlarni boshqarish tizimi tashkilotning uzoq muddatli barqarorligi va ijtimoiy mas'uliyatini ta'minlovchi asosiy

omillardan biridir. Ayniqsa ta'lim tizimida ochiq muloqot, o'zaro hurmat va shaffoflik tamoyillari xodimlarning kasbiy qoniqishi, ularning mehnat unumdorligi va innovatsion tashabbuslarini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Shu nuqtai nazardan, maktablarda xodimlar bilan munosabatlarni boshqarish faqatgina nizolarni bartaraf etishga qaratilgan texnik jarayon emas, balki inson resurslarini samarali boshqarishning strategik yo'nalishi sifatida qaralishi zarur. U nafaqat xodimlarning kasbiy faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi, balki butun ta'lim hamjamiyatining umumiy samaradorligi va barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Faoliyatni boshqarish funksiyasi. O'qituvchilar va maktab xodimlarining uzluksiz rivojlanishini ta'minlash ta'lim standartlarini saqlash va ularni doimiy ravishda yuksaltirishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Faoliyatni boshqarish tizimi, avvalo, xodimlarning lavozim vazifalariga mos ravishda aniq va o'lchab bo'ladigan maqsadlarni belgilashdan boshlanadi. Bu esa ta'lim jarayonida shaxsiy mas'uliyatni oshiradi va kasbiy faoliyatni samarali yo'naltirishga xizmat qiladi.

Faoliyat monitoringi doirasida muntazam baholash jarayonlari amalga oshiriladi. Ushbu baholashlar orqali xodimlarning kuchli tomonlari aniqlanib, rivojlantirishni talab qiladigan jihatlar chuqur tahlil qilinadi. Natijalar asosida konstruktiv fikr-mulohazalar taqdim etilib, ularning professional o'sishiga ilmiy asoslangan tavsiyalar beriladi.

Faoliyatni boshqarishning muhim jihatlaridan yana biri — xodimlarning aniq kasbiy rivojlanish ehtiyojlarini aniqlashdir. Bu jarayon nafaqat malaka oshirish kurslarini tashkil etish, balki xodimlarni maktabning strategik maqsadlariga muvofiq maqsadli treninglar va ta'limiy dasturlar bilan ta'minlashni ham o'z ichiga oladi. Shu tariqa, har bir pedagog va xodimning o'z vazifasiga mos tarzda bilim va ko'nikmalarini chuqurlashtirish imkoniyati yaratiladi[6].

Ilmiy qarashlar nuqtai nazaridan, bunday tizimli yondashuv nafaqat individual rivojlanishni, balki maktab jamoasida uzluksiz ta'lim va ko'nikmalarni rivojlantirish madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Natijada ta'lim muassasasi innovatsion g'oyalarga ochiq, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni tatbiq etishga tayyor bo'lgan, bilimli va kompetent xodimlarga ega bo'ladi.

Shu sababli, faoliyatni boshqarish tizimi ta'lim muassasasining uzoq muddatli barqaror rivojlanishi va raqobatbardoshligini ta'minlovchi strategik mexanizm sifatida qaralishi zarur.

Mehnat qonunchiligiga rioya qilish funksiyasi. Ta'lim muassasalarida mehnat qonunchiligiga rioya qilish inson resurslarini boshqarish tizimining eng muhim komponentlaridan biri sifatida qaraladi. Mazkur jarayon murakkab huquqiy me'yoriy bazani chuqur anglash va uni amaliyotda to'g'ri qo'llashni talab etadi. Xususan, u xodimlarning ish vaqti, ta'til olish huquqlari, mehnat shartnomalarining qonuniy asoslarda tuzilishi hamda pedagog va boshqa xodimlarning kasbiy huquq va majburiyatlarini o'z ichiga oladi. Shu bois, mehnat qonun-qoidalariga qat'iy amal qilish maktabning barqaror va samarali faoliyat yuritishini ta'minlovchi asosiy shartlardan biri hisoblanadi.

Bundan tashqari, mehnat sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarning tez-tez o'zgarib turishi ta'lim muassasalaridan yuksak huquqiy savodxonlikni, doimiy monitoringni va moslashuvchanlikni talab etadi. Mazkur faol yondashuv nafaqat huquqiy javobgarlik va moliyaviy sanksiyalar xavfini kamaytiradi, balki maktabning davlat tomonidan belgilangan mehnat qonunchiligi doirasida qonuniy va samarali faoliyat yuritishini kafolatlaydi.

Shunday qilib, mehnat qonunchiligiga rioya etish funksiyasi ta'lim tizimida nafaqat huquqiy majburiyat, balki xodimlar huquqlarini himoya qilish, ularning kasbiy farovonligini ta'minlash hamda umumiy tashkiliy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiluvchi strategik ahamiyatga ega jarayondir.

Ish haqi va ijtimoiy imtiyozlarni boshqarish funksiyasi. Ta'lim muassasalarida ish haqi, pensiya va turli ijtimoiy imtiyozlarni samarali boshqarish inson resurslarini rivojlantirishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Mazkur jarayon nafaqat xodimlarning moddiy farovonligini ta'minlash, balki ularning mehnatga bo'lgan motivatsiyasi, ishga sodiqligi va kasbiy faoliyatdan qoniqishini oshirishga ham xizmat qiladi. Shu jihatdan, ish haqi va imtiyozlarni boshqarish funksiyasi ta'lim tizimida barqarorlik va samaradorlikni ta'minlashda markaziy o'rin tutadi.

Bu jarayon bir nechta strategik vazifalarni qamrab oladi. Birinchidan, ish haqi stavkalari bo'yicha adolatli va shaffof muzokaralarni tashkil etish orqali moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish amalga oshiriladi. Ikkinchidan, maktabning moliyaviy imkoniyatlariga mos holda tarif setkalari va to'lov tizimlarini shakllantirish xodimlar o'rtasida ijtimoiy tenglik va mehnatga rag'batni ta'minlaydi. Uchinchidan, kasallik ta'tili, yillik ta'til, qo'shimcha to'lovlar va pensiya jamg'armalari kabi imtiyozlar xodimlarning mehnat huquqlarini himoya qilish bilan birga, ularning ijtimoiy barqarorligini mustahkamlaydi [2].

Shunday qilib, ish haqi va ijtimoiy imtiyozlarni boshqarish nafaqat iqtisodiy jarayon, balki ta'lim muassasasida qo'llab-quvvatlovchi, ijobiy va motivatsion mehnat muhitini yaratishga qaratilgan strategik boshqaruv mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi. Natijada, bu jarayon ta'lim sifati, xodimlarning kasbiy samaradorligi va butun ta'lim hamjamiyatining farovonligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Uzluksiz kasbiy rivojlantirish funksiyasi. Ta'lim muassasalarida xodimlarning o'quv va kasbiy rivojlanish ehtiyojlarini muntazam aniqlash va ularni samarali qondirish ta'lim jarayonining barqaror sifatini ta'minlashda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Uzluksiz kasbiy rivojlantirish jarayoni o'z mohiyatiga ko'ra tizimli tahlil va diagnostika orqali xodimlar bilim va ko'nikmalaridagi mavjud bo'shliqlarni aniqlash hamda ular asosida aniq maqsadlarga yo'naltirilgan rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqishni nazarda tutadi.

Mazkur faoliyat faqatgina an'anaviy o'quv mashg'ulotlari bilan chegaralanmaydi. U o'z ichiga xodimlarning shaxsiy va kasbiy salohiyatini kengaytirishga xizmat qiluvchi turli tashabbuslarni, jumladan, yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish dasturlarini ham qamrab oladi. Natijada xodimlar nafaqat mavjud bilimlarni chuqurlashtiradi, balki ta'lim tizimining zamonaviy talablariga mos yangi ko'nikmalarni egallash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Shu bilan birga, uzluksiz kasbiy rivojlantirishning strategik ahamiyati shundaki, u kadrlarni uzoq muddatga ushlab qolish, ularning kasbiy motivatsiyasini kuchaytirish va ishga sadoqatini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, maktabning uzoq muddatli muvaffaqiyati va samaradorligi uchun zarur bo'lgan yuqori malakali, innovatsion fikrlashga ega hamda raqobatbardosh kadrlar salohiyatini shakllantirishda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

O'zgarishlarni boshqarish funksiyasi. Ta'lim tizimi doimiy yangilanish va transformatsiyaga ehtiyoj sezadigan murakkab soha hisoblanadi. Shu bois, o'zgarishlarni boshqarish jarayoni ta'lim muassasalarida samarali faoliyat yuritishi uchun strategik ahamiyat kasb etadi. Ushbu funksiyaning mazmuni nafaqat xodimlar tarkibini rejalashtirish va asosiy

yetakchi kadrlarni aniqlash, balki ularning o'rnini bosa oladigan mutaxassislarni tayyorlash orqali vorislik strategiyalarini ishlab chiqish va joriy etishni ham qamrab oladi[4].

Bundan tashqari, tuzilma qayta ko'rib chiqilganda yoki qisqartirish zarur bo'lgan hollarda jarayonni boshqarish puxta reja, ehtiyotkorlik va insoniylik tamoyillari asosida amalga oshirilishi zarur. Bu nafaqat maktab faoliyatining uzluksizligini ta'minlaydi, balki xodimlar o'rtasida ishonch, barqarorlik va motivatsiyani ham mustahkamlaydi.

Umuman olganda, o'zgarishlarni boshqarishning bosh maqsadi — ta'lim muassasalarini dinamik o'zgarishlar sharoitida samarali yo'naltirish, ularning tashkiliy moslashuvchanligini oshirish va uzoq muddatli rivojlanish barqarorligini ta'minlashdan iboratdir. Shu orqali maktablar zamonaviy ta'lim ehtiyojlariga moslashgan, innovatsion g'oyalarni qabul qiluvchi va raqobatbardosh tizim sifatida shakllanadi.

Sog'lom va xavfsiz muhitni yaratish funksiyasi. Ta'lim muassasalarida xodimlar va o'quvchilar uchun xavfsiz, barqaror va sog'lom muhitni ta'minlash zamonaviy boshqaruvning eng dolzarb masalalaridan biridir. Buning uchun keng qamrovli sog'liqni saqlash va xavfsizlik siyosatlarini ishlab chiqish, shuningdek, mehnat salomatligi bo'yicha aniq tartiblarni joriy etish talab etiladi. Mazkur jarayon faqatgina tashkiliy choralarni amalga oshirish bilangina cheklanmay, balki potentsial xavf-xatar omillarini chuqur o'rganish, ularni tizimli tarzda baholash va bartaraf etish strategiyalarini ishlab chiqishni ham qamrab oladi.

Huquqiy me'yorlar va normativ talablarga qat'iy rioya qilish xavfsiz ta'lim muhitini barpo etishning zaruriy shartidir. Bu esa nafaqat maktabning qonuniy faoliyat yuritishini kafolatlaydi, balki barcha ishtirokchilar uchun xavfsizlikning yuqori standartlarini ta'minlashga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, umumiy farovonlikni oshirish maqsadida xodimlar uchun psixologik qo'llab-quvvatlash, sog'lom turmush tarzini rag'batlantirish, stressni boshqarish bo'yicha treninglar kabi sog'lomlashtirish tashabbuslarini yo'lga qo'yish muhimdir. Bunday tashabbuslar o'qituvchilarning jismoniy va ruhiy salomatligini mustahkamlash, ularning ish faoliyati samaradorligini oshirish hamda ish va shaxsiy hayot muvozanatini saqlash imkonini beradi.

Shu tariqa, sog'liq va xavfsizlikni boshqarish funksiyasi nafaqat huquqiy majburiyatlarni bajarish, balki ta'lim muassasasida sog'lom, barqaror va qo'llab-quvvatlovchi ijtimoiy-psixologik muhitni shakllantirish orqali ta'lim jarayonining samaradorligi va barqaror rivojlanishiga xizmat qiluvchi strategik yo'nalish sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa.

Umuman olganda, ta'lim muassasalarida inson resurslarini samarali boshqarish jarayoni nafaqat tashkilotning muvaffaqiyati, balki uning barqaror rivojlanishi va ijtimoiy farovonligini ta'minlashda ham hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Inson resurslarini boshqarish funksiyalarining o'zaro uzviy bog'liqligi — kadrlarni yollash va ularni uzoq muddatli saqlab qolish, xodimlar faoliyatini baholash va boshqarish, mehnat qonunchiligiga qat'iy amal qilish, shuningdek, kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini yaratish kabi yo'nalishlar — ta'lim tizimida sifatli, adolatli va samarali muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

Mazkur funksiyalarni ilmiy asoslangan, tizimli va strategik yondashuv asosida amalga oshirish orqali maktablar nafaqat yuqori malakali pedagogik kadrlar bazasini yaratadi, balki o'quvchilarning ta'lim sifati va tarbiyaviy jarayonini yanada samarali qilishga erishadi. Demak, inson resurslarini boshqarish boshqaruvi maktabning tashkiliy barqarorligini ta'minlovchi,

inson resurslarining intellektual va kasbiy salohiyatini to'liq ro'yobga chiqaruvchi markaziy mexanizm sifatida ta'lim muhitining muvaffaqiyatli rivojlanishiga bevosita hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Каримова Г. ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ИНСОН РЕСУРСЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ АҲАМИЯТИ // RESEARCH FOCUS. 2023. № ISSUE 3 (VOLUME 2). С. 110–112.
2. Гойипназаров С.Б. СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИНГ ИНСОН РЕСУРСЛАРИНИ БОШҚАРИШГА ТАЪСИРИ // Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy elektron jurnali. 2023. С. 26–27.
3. Оқмуллаев Р.Р. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ИНСОН РЕСУРСЛАРИНИ БОШҚАРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ // Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy elektron jurnali. 2023. (№1). С. 81.
4. Рашидова Н.Р. А. А. Ж. ТАШКИЛОТЛАРДА ХОДИМЛАРНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШНИНГ ИЛҒОР ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. 2021. (4). С. 130.
5. Т.Шодиев “ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ИНСОН РЕСУРСЛАРИНИ БОШҚАРИШ” МОДУЛИ БЎЙИЧА Ў Қ У В – У С Л У Б И Й М А Ж М У А / Т.Шодиев, Ташкент:, 2019. 28–30 с.
6. Файзиева М.Х. ИНСОН РЕСУРСЛАРИНИ БОШҚАРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ МЕТОДЛАРИ 2022.С. 763.
7. Daryo.uz No Title [Электронный ресурс]. URL: <https://daryo.uz/2024/04/13/ozbekistonda-maktablar-soni-songgi-5-yilda-660-taga-kopaydi>.
8. Https://junipereducation.org/ No Title [Электронный ресурс]. URL: <https://junipereducation.org/blog/the-8-essential-functions-of-hr-in-schools>.
9. Sputnik.uz No Title [Электронный ресурс]. URL: <https://oz.sputniknews.uz/20250223/ozbekiston-maktab-oqituvchilar-48095475.html#:~:text=© Depositphotos / Blazeofglory-,2024/2025 o%27quv yili boshida maktab o%27qituvchilarining,10 943 tani tashkil etgan>.